

RIVOJLANISHDA NUQSONI BOR BOLALARGA TA'LIM VA TARBIYA BERISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

University of Business and Science
pedagogika va psixologiya kafedrası stajyor o'qituvchisi

To'raboyev Azamat Muxamadullayevich

email: turaboevazamat@gmail.com

Psixologiya 23-15 guruh talabasi

Nurmatov Bobir Gayratovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15227335>

Annotatsiya: Mazkur maqolada rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasining hozirgi holati, bu sohada olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar va kelajak istiqbollari tahlil qilinadi. Dunyo va O'zbekiston tajribasiga asoslangan holda inklyuziv ta'limning afzalliklari, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pedagogik va psixologik yondashuvlar, innovatsion texnologiyalarning bu sohadagi o'rni tahlil qilinadi.

Annotation: In this article, children with developmental disabilities the current state of education, the scientific and practical carried out in this field studies and future prospects are analyzed. The world and Uzbekistan benefits of inclusive education based on experience, available problems and ways to solve them are considered. Also, pedagogical and psychological approaches, this of innovative technologies its role in the field is analyzed.

Аннотация: В данной статье анализируется текущее состояние образования и воспитания детей с отклонениями в развитии, проводимые в этой области научно-практические исследования и перспективы на будущее. На основе мирового и узбекского опыта будут рассмотрены преимущества инклюзивного и узбекского опыта будут рассмотрены преимущества инклюзивного образования, существующие проблемы и пути их решения. Также анализируется педагогические и психологические подходы, роль инновационных технологий в данной сфере.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus pedagogika, defektologiya,

reabilitatsiya, rivojlanish nuqsoni, logopediya, pedagogik texnologiyalar.

Keywords: inclusive education, special pedagogy, defectology, rehabilitation, developmental impairment, speech therapy, pedagogical technologies.

Ключевые слова: инклюзивное образование, Специальная педагогика, дефектология, реабилитация, пороки развития, логопедия, педагогические технологии.

KIRISH

Bugungi kunda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'lim-tarbiyasi global ahamiyat kasb etmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda har 10 boladan biri turli darajadagi jismoniy yoki aqliy rivojlanish nuqsonlariga ega. Ularning to'laqonli ta'lim olish imkoniyatini yaratish esa davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalardan biridir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda maxsus ta'lim va inklyuziv ta'lim tizimiga e'tibor kuchaymoqda. 2020-yilda O'zbekiston Respublikasining "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida" gi qonuni qabul qilindi. Ushbu hujjat inklyuziv ta'limni rivojlantirishga huquqiy asos yaratdi. Shunga qaramay, bu sohada hal etilishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

Hozirgi vaqtda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ikki asosiy ta'lim tizimi amal qiladi:

Maxsus ta'lim muassasalari – defektologiya va reabilitatsiya markazlari, logopedik maktablar, internatlar.

Inklyuziv ta'lim tizimi – rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni umumta'lim muassasalarida o'qitish.

O'zbekistonda maxsus maktab-internatlar va nogironligi bo'lgan bolalar uchun markazlar faoliyat yuritmoqda. 2023-yilda Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 23 mingdan ortiq bola maxsus ta'limga muhtoj. Shundan 12 ming nafari maxsus maktablarda, qolgan qismi esa umumiy o'quv yurtlarida o'qimoqda.

Inklyuziv ta'lim dasturlari rivojlanayotgan bo'lsa-da, hali ham maktablarning

ko'pchiligida maxsus sharoitlar mavjud emas. Ayniqsa, defektolog-mutaxassislar yetishmovchiligi sezilarli darajada muammo tug'dirmoqda.

Jaxon tajribasida inklyuziv ta'lim tizimiga o'zigahos tarzda ilmiy-amaliy nuqtai nazardan innovatsion yondashuvlar mavjud. Jahon tajribasida quyidagi yondashuvlar samaradorlik ko'rsatmoqda:

Finlandiya modeli – har bir bolaning individual ehtiyojiga moslashgan ta'lim tizimiga asoslangan bo'lsa, Germaniya tizimi esa – maxsus pedagogika va defektologiya bo'yicha kuchli ilmiy asosni yaratgan.

Yaponiya tajribasi – reabilitatsiya va texnologik vositalardan keng foydalanishga asoslangan. Bunday tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish inklyuziv ta'limni rivojlantirishda muhim qadam bo'ladi. Hozirda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limi bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar quyidagi yo'nalishlarda rivojlanmoqda:

Defektologiya va logopediya – nutq nuqsonlarini tuzatish va pedagogik korreksiya usullarini takomillashtirish. Psixologik moslashuv – bolalarning jamiyatga moslashuvi uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish. Innovatsion texnologiyalar – sun'iy intellekt asosidagi maxsus ilovalar, raqamli reabilitatsiya vositalari.

So'nggi yillarda Respublikamiz olimlari tomonidan ham bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, jumladan; O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat pedagogika universiteti va boshqa ilmiy muassasalar inklyuziv ta'lim va maxsus pedagogika bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tomonidan inklyuziv ta'limning metodologik asoslariga bag'ishlangan ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi.

Biz mavzuning ilmiy-nazariy o'rganishdan kelib chiqib, kelajakda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limini yaxshilash uchun quyidagilarni muhim deb hisoblaymiz:

Maktablarda inklyuziv ta'lim sharoitlarini kengaytirish.

Pedagog va defektolog-mutaxassislar tayyorlash tizimini takomillashtirish.

Axborot texnologiyalaridan foydalanishni kuchaytirish.

Ota-onalar va jamiyatni inklyuziv ta'lim sohasidagi savodhonligini oshirish.

Agar ushbu yo‘nalishlar bo‘yicha izchil ish olib borilsa, rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalar jamiyatning to‘laqonli a‘zolari sifatida shakllanishi mumkin.

Xulosa

Maqolada rivojlanishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ta‘lim-tarbiyasi bo‘yicha zamonaviy holat, ilmiy tadqiqotlar natijalari va istiqbollar tahlil qilindi. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, individual yondashuv, innovatsion texnologiyalar va rehabilitatsiya tizimlarini kuchaytirish orqali bu bolalar jamiyatga yaxshiroq moslashishi mumkin. O‘zbekiston ham bu borada muhim islohotlarni amalga oshirmoqda, lekin yana ko‘plab vazifalar bajarilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida” gi qonuni (2020).
2. „Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) hisobotlari (2023).
3. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi materiallari.
4. Odilboyevich, J. X. (2024). Psychological Description of Teenage Outlaws in Interpersonal Relationships. *Journal of Preschool Education and Psychology Research*, 1(1), 20-22.
5. Odilboyevich, J. X., & Olimbaeva, R. M. (2024, December). SHAXSLARARO MUNOSABATLARDA O‘SMIR YOSHDAGI QONUNBUZARLARNING PSIXOLOGIK TAVSIFI. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 12, pp. 19-23).
6. Odilboyevich, J. X., & Baxromjon o‘g‘li, Z. A. THE ROLE OF CHARACTER ACCENTUATION IN THE MANIFESTATION OF DEVIANT BEHAVIOR DISORDERS.
7. Odilboyevich, J. X. (2025). DEVIANT XATTI XARAKATLARNING NAMOYON BO‘LISHIDA XARAKTER AKSENTUATSIYASINI O‘RNI. *Международный журнал научных исследователей*, 10(2), 29-34.
8. Қаюмов, Б. З. Ў., & Абдурахмонов, О. А. Ў. (2021). ТАЛАБАЛАРДА ШАХСИЙ ВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЗИЛАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ. *Scientific progress*, 1(6), 750-754.
9. Qayumov Baxtiyor. (2024). THE CORRELATION RELATIONSHIP OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY IN ADOLESCENTS WITH ACHIEVEMENT MOTIVATION. *Next Scientists Conferences*, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>